

Panorama 2025/26

Rétrospective et perspectives
de l'Académie suisse
des sciences techniques

L'innovation ne connaît aucune limite

Prof. Benoît Dubuis
Président de la SATW

Chère lectrice, cher lecteur,
Le monde est devenu un village : interconnecté, réactif et quasiment instantané. Dans ce contexte, le rythme des innovations technologiques s'est considérablement accéléré. Alors que l'électricité, le téléphone ou la télévision ont mis des décennies à s'établir, des technologies comme ChatGPT atteignent aujourd'hui des centaines de millions d'utilisateurs en quelques mois. L'histoire ne s'écrit plus à la même vitesse.

De tels exemples spectaculaires font facilement oublier que l'innovation est rarement un processus rectiligne. Certaines technologies s'imposent plus lentement que prévu, d'autres disparaissent d'abord pour revenir ensuite avec une nouvelle vigueur. D'autres encore trouvent discrètement leur place dans notre quotidien, sans faire la une des journaux. La thérapie génique, par exemple, a connu une phase d'essor, de déclin et, finalement, un retour en force. À l'inverse, certaines promesses technologiques – parfois trop belles pour être vraies – disparaissent silencieusement.

C'est dans cet environnement complexe qu'évolue l'Académie suisse des sciences techniques SATW.

Nous travaillons dans trois domaines principaux :

- L'identification des nouvelles technologies susceptibles de transformer notre société ;
- L'évaluation de leur impact sur les personnes, les systèmes et la société ;
- La préparation de la prochaine génération de jeunes talents à devenir les bénéficiaires, mais aussi les moteurs de ce changement

Car il s'agit aussi bien de questions scientifiques que de questions sociétales : Les changements doivent être rendus compréhensibles, intelligibles et responsables.

Le Panorama 2025/26 vous donne un aperçu de notre travail et montre l'engagement varié des personnes de notre réseau. Ensemble, nous contribuons à ce que la Suisse puisse déterminer son orientation dans le flux technologique mondial, en adoptant une position claire dans le présent et en gardant un regard ouvert sur l'avenir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

La mise en réseau comme noyau de l'innovation

Tout comme les câbles transportent l'énergie et les informations, la SATW connecte les humains et les connaissances.

Ce réseau vivant permet l'échange entre la science, l'industrie et la société – pour des innovations qui font bouger les choses.

Nouveaux membres 2026

La SATW est un réseau de personnalités importantes du monde scientifique et industriel. Au total, 16 nouveaux membres individuels ont été intégrés pour l'année 2026. Leur engagement porte particulièrement sur les objectifs de la SATW et/ou les sciences techniques.

Prof. Gabriel Aepli
Institut Paul Scherrer (PSI)

Prof. Roland Büchi
ZHAW et ETH Zurich

Dr Nathalie Casas
Empa

Dr Daniel Chartouni
ABB Suisse SA

Prof. Christophe Copéret
ETH Zurich

Prof. Patricia Deflorin
HES Grisons

Dr Markus Hofer
Bühler SA

Prof. Patrik Hoffmann
Empa et EPFL

Prof. Andreas Krause
ETH Zurich

Dr Mark Lantz
IBM Research Zurich

Prof. Roger Marti
HEIA-FR

Dr Urs A. Matter
Urs Matter Consulting Sarl

Prof. Raffaele Mezzenga
ETH Zurich

Prof. Aleksandra Radenovic
EPFL

Prof. Matthias Sulzer
Empa

Prof. Walter Thurnherr
ETH Zurich

La SATW en chiffres

80

événements

261

articles de presse

12'453

participant-e-s à des événements

83'000

visiteur-euse-s sur les pages web de la SATW

Médias en ligne 164 (63%)
Médias imprimés 88 (34%)

Radios 4
Agences 5

13

publications

13'051

followers sur les réseaux sociaux

9491 LinkedIn
2087 Instagram
780 Facebook
693 Youtube

8'050

téléchargements de publications

Temps forts 2025

En tant que principal réseau national d'expert-e-s en matière de sciences techniques, la SATW a pour objectif de renforcer la position de leader de la Suisse dans ce domaine et de soutenir la mise en application des connaissances dans les technologies et les innovations au profit de l'économie et de la société. La SATW encourage l'intérêt pour la technique et la compréhension technologique au sein de la population, en particulier chez les jeunes.

31.01.2025 Événement, Zurich

Événement de réseautage pour les sociétés membres

Les personnes déléguées des sociétés membres de la SATW ont discuté du minage urbain et de l'économie circulaire : des applications concrètes telles que les systèmes d'assainissement aux questions générales de durabilité.

05.04.2025 Événement, Tenero

Farewell Day de Swiss TecLadies

Plus de 120 mentorées et mentores ont fêté la fin du programme de mentorat de Swiss TecLadies avec des ateliers sur la technique, le sport et un Network Café.

15.05.2025 Publication

Étude : repenser l'encouragement des MINT

Une nouvelle étude des Académies suisses des sciences, sous la direction de la SATW, demande un cadre d'action national, l'égalité des chances et la suppression des barrières structurelles plutôt que des programmes individuels.

31.03.2025 Publication

Guide pratique : l'IA dans le quotidien des PME

Des opportunités aux obstacles typiques – la brochure offre aux PME une aide concrète pour utiliser l'IA.

27.05.2025 Événement, MuttENZ

Congrès annuel 2025 : la révolution pharmaceutique par l'IA et les technologies quantiques

200 invité-e-s, une Tech Fair avec 20 exposant-e-s et un panel prestigieux : L'orientation stratégique a rencontré l'excellence scientifique lors du congrès annuel de la SATW.

01.07.2025 Publication

Étude : potentiel de la GreenTech pour les régions de montagne

De belles opportunités dans la production d'énergie, la construction à faible émission de CO₂ et la chimie des plastiques à base biologique pour les régions alpines des Grisons.

09.09.2025 Publication / Événement, Kempththal

Vernissage Technology Outlook 2025

La durabilité comme facteur économique : le rapport montre comment la recherche et les start-up suisses transforment les déchets en ressources et fait ainsi office de guide compact pour les stratèges de l'industrie, de la science et de l'administration publique.

20.09.2025 Événement, Afrique du Sud

Réunion du G20 à Pretoria : Swiss TecLadies, un modèle

La SATW a présenté son modèle à succès « Swiss TecLadies » pour l'encouragement des MINT lors d'un événement international du G20 en Afrique du Sud.

11.11.2025 Événement, Zurich

Longévité : la santé repensée

Des chercheur-euse-s et des entrepreneur-euse-s ont montré, lors du Food-Event, comment un mode de vie holistique combinant alimentation, activité physique et liens sociaux est plus déterminant pour la qualité et la durée de vie que nos gènes.

Aperçu 2026

Lancement du programme de mentorat de Swiss TecLadies

Vers la version en ligne

Académie suisse des sciences techniques SATW

Sur mandat de la Confédération, la SATW identifie les développements technologiques notables pour l'industrie et informe les politiques et la société de leur importance et de leurs conséquences. En sa qualité d'organisation spécialisée jouissant d'une grande crédibilité, elle transmet des informations indépendantes, objectives et globales sur la technique – en tant que point de départ d'une formation de l'opinion fondée. La SATW encourage également l'intérêt pour la technique et la compréhension technologique au sein de la population, en particulier chez les jeunes. Elle est politiquement indépendante et non commerciale.

Bureau

Collaborateur-trice-s : Dr Esther Koller-Meier (Secrétaire générale), Elvira B. Affeltranger, Fabienne Blaser, Christina Dall'Agnola, Sibylle Gerspacher, Dr Christian Holzner, Manuela Ingletto, Julia Kamer, Manuel Kugler, Claudia Lambrigger, Esther Lombardini, Prisca Morand, Annika Müller, Claude Naville, Dr Claudia Schärer, Stefan Scheidegger, Dr Tobias Schlegel, Edith Schnapper, Belinda Weidmann.

Comité

Membres : Prof. Benoît Dubuis (Président), Prof. Christofer Hierold (Vice-président), Prof. Peter Seitz (Vice-président), Prof. em. Gian-Luca Bona, Dr Ulrich Claessen, Prof. René Hüsler, Dr Fabienne Marquis Weible, Dr Hans-Peter Meyer.

Conseil scientifique

Membres : Dr Hans-Peter Meyer (Président), Dr Walter J. Ammann, Max Erick Busse-Grawitz, Dr Djordje Filipovic, Prof. Lukas Gallmann, Prof. Agathe Koller-Hodac, Dr Urs Mäder, Dr Christian Schaffner.

Conseil industriel

Membres : Dr Ulrich Claessen (Président), Dr Djordje Filipovic, Dr Andreas Fuhrer, Dr Adam Gontarz, Lamia Kacem, Dr Georges Kotrotsios, Dr Matthias E. Lauer, Dr Markus Rossi, Robert Rudolph, Dr Johannes Schumm, Markus Simmen, Prof. Anna Valente.

Plateformes thématiques

Responsables : Dr Michael Altorfer, Dr Xaver Edelmann, Prof. Daniel Gygax, Prof. Andreas Krause, Prof. Wolfgang Kröger, Prof. Roger Marti, Dr Hans-Peter Meyer, Prof. Giovanni Sansavini, Prof. Anna Valente, Prof. Erich Windhab.

Sociétés membres

Biotechnet Switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Société pour l'histoire de la géodésie en Suisse, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SNV, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, STV, SVIN, SVMT, SVOR, Swiss Food Research, Swissphotonics, Swiss Vacuum, SWKI, USIC, VaLoo.

Sociétés membres associées

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Hasler Stiftung, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SSIG, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP.

satw

Académie suisse des sciences techniques SATW

St. Annagasse 18
8001 Zurich

044 226 50 11
info@satw.ch
www.satw.ch

Mentions légales

Direction de projet et rédaction : Esther Lombardini

Textes : SATW

Images : Annick Ramp – NZZ (portrait de Walter Thurnherr), SATW, Unsplash (A. C.), Nicolas Zonvi

Conception : Bureau Häberli

Traduction : Translingua SA

Impression : Egger AG